

UNINDO SABERES E TELAS: A INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Carlos Henrique Barbosa Rozeira

Agosto de 2023.

A incorporação de tecnologias no processo de ensino-aprendizagem, especialmente as de modalidade digital, foi durante muitas décadas considerada uma utopia no âmbito educacional. Isso decorreu das diversas dificuldades enfrentadas pelo ambiente escolar, desde insuficiência de infraestrutura para atividades dependentes de plataformas digitais até a carência de acesso à internet. Contudo, a convergência entre tecnologia e educação tem gerado transformações profundas no cenário educacional brasileiro, promovendo desafios e oportunidades que exigem análises críticas e abordagens criteriosas.

A intersecção entre tecnologia e educação emerge como uma área rica para discussões no contexto educacional brasileiro. Esse entrelaçamento tem demonstrado a capacidade de a tecnologia enriquecer o processo de ensino-aprendizagem ao proporcionar acesso a recursos online, plataformas de aprendizagem, ferramentas de colaboração e personalização do ensino. A visão pedagógica de Paulo Freire, mesmo tendo antecedido a era digital, ainda ressoa como uma perspectiva valiosa para explorar as implicações dessa integração. A ênfase de Freire no diálogo e na interatividade pode ser amplificada pelas tecnologias, permitindo uma participação mais ativa dos alunos em suas próprias trajetórias educacionais.

A ampla gama de informações digitais possibilita a criação de um ambiente de aprendizado enriquecido e conectado. Mesmo diante de limitações físicas, os alunos têm a oportunidade de compartilhar perspectivas, conhecimentos e vivências, construindo um espaço colaborativo de aprendizagem. A incorporação das tecnologias digitais viabiliza uma dimensão mais dinâmica e interativa do ensino, através do uso de recursos como vídeos, áudios e jogos educativos, que potencializam e enriquecem a experiência educativa.

Porém, o sucesso dessa abordagem requer um esforço conjunto. Educadores precisam estar aptos a utilizar as tecnologias com eficácia, oferecendo suporte adequado aos alunos. Os estudantes, por sua vez, devem dedicar-se e engajar-se na aprendizagem, superando os desafios inerentes às aulas online. No entanto, a inserção da tecnologia também apresenta desafios significativos. O debate sobre o impacto da dependência excessiva de dispositivos eletrônicos na fragmentação da atenção dos alunos e na deterioração das interações interpessoais é central. As redes sociais, por exemplo, podem promover discussões superficiais e disseminação de informações falsas, desviando-se do objetivo educacional. A falta de equidade no acesso à tecnologia pode agravar as desigualdades educacionais, contradizendo os princípios de igualdade defendidos por Paulo Freire.

A eficácia da tecnologia na educação depende, em grande medida, da capacitação dos educadores em seu uso efetivo. A formação em tecnologia educacional, como salientado por Moacir Gadotti e Paulo Freire, requer investimentos contínuos e uma abordagem pedagógica que ultrapasse a mera aplicação de ferramentas tecnológicas. No contexto digital, a capacidade de discernimento é crucial para selecionar as ferramentas e recursos mais adequados para cada situação educacional.

A utilização das tecnologias digitais para aprender a conhecer, fazer, comunicar-se e conviver representa um processo intrinsecamente ligado ao letramento digital. Conforme Costa et al. (2015), o letramento digital abarca a digitalidade, interatividade, hipertextualidade, multimidialidade, virtualidade e conectividade características do meio digital. Dentre esses atributos, a multimidialidade se destaca, pois codifica informações de distintos suportes, como texto, som e imagens, apresentando-os de maneira integrada. Assim, um dos conceitos-chave de letramento digital está relacionado à habilidade de ler, interagir com, e produzir multimídias. Nesse contexto, Buckingham (2010) amplia a noção de letramento para abranger não apenas a leitura e a escrita, mas também a leitura crítica e a produção criativa de conteúdo digital. Surge, então, a responsabilidade da escola em desenvolver esse letramento digital, fornecendo aos estudantes as ferramentas necessárias para que se tornem críticos produtores e consumidores de informações, cientes das implicações dos significados subjacentes.

A integração da tecnologia na educação deve ser norteada por uma reflexão crítica constante. Davi Kopenawa, ao abordar a preservação da cultura indígena, destaca a importância de evitar que a tecnologia suprima as formas de ser tradicionais (KOPENAWA; ALBERT, 2010, p. 31). Essa reflexão é igualmente pertinente no contexto educacional, onde é crucial usar a tecnologia como um meio para promover o desenvolvimento humano e não como substituto das relações humanas e das abordagens pedagógicas.

A incorporação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) exerce uma função mediadora de extrema importância nos processos de aprendizagem dos nativos digitais, relacionados ao aprender a conhecer e a fazer, tanto nas experiências cotidianas quanto no acesso à cultura tecnopopular. As novas tecnologias parecem exercer influência significativa na formação dos usuários, permitindo o desenvolvimento de competências essenciais para a sociedade digital. Os quatro "aprenderes" - conhecer, fazer, conviver e ser - são pilares que sustentam não apenas a formação pedagógica, mas também a formação psicológica dos indivíduos em seu processo de aprendizado. A comunicação virtual com familiares e amigos, facilitada pelas tecnologias, desempenha um papel importante nos aprendizados de conviver e ser, como observado por Rossato (2014).

Assim, torna-se evidente que esses aspectos do aprender estão interligados e interdependentes. A capacidade de se comunicar virtualmente, de maneira emocional e imaginativa, é fundamental para o desenvolvimento psíquico do indivíduo. A compreensão dos sistemas de significados presentes na cultura, bem como a produção de sentidos que emerge da subjetividade do sujeito, estão intrinsecamente ligados aos processos de aprender a conviver e a ser. Adicionalmente, a aprendizagem do "aprender a ser" deve abranger o desenvolvimento integral da pessoa, como destacado por Gadotti (2000). Portanto, enfatizar o prazer na descoberta, investigação, curiosidade e (re)construção do conhecimento por meio das TDIC promove uma aprendizagem contínua e evolutiva, onde o aprendizado nunca está realmente concluído e a tomada de consciência sobre a relevância desse processo é fundamental.

A convergência entre saberes e tecnologias na educação brasileira ilustra uma jornada de desafios e oportunidades. Ao adotar uma abordagem fundamentada nas

contribuições de pensadores da educação brasileira, como Paulo Freire, Moacir Gadotti e Davi Kopenawa, é possível forjar um caminho de integração significativa das tecnologias na educação, mantendo o foco na construção de um ambiente de aprendizado enriquecido e conectado, onde a tecnologia sirva ao propósito maior de formação crítica, diálogo interativo e empoderamento educacional.

Referências

- BUCKINGHAM, D. Cultura digital, educação midiática e o lugar da escolarização. *Educação e Realidade*35(3), 37-58. 2010.
- COSTA, S. R. S.; DUQUEVIZ, B. C.; PEDROZA, R. L. S. Tecnologias Digitais como instrumentos mediadores da aprendizagem dos nativos digitais. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 19, n. 3, p. 603–610, set. 2015.
- FREIRE, Paulo. *Pedagogia do Oprimido*. Paz e Terra, 2018.
- GADOTTI, Moacir. *Convite à Leitura de Paulo Freire*. Edições Loyola, 2004.
- KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. *A queda do céu: Palavras de um xamã yanomami*. Companhia das Letras, 2010.
- ROSSATO, M. A aprendizagem dos nativos digitais. Em: A. Mitjans Martínez& P. Álvarez (Orgs.), *O sujeito que aprende: diálogo entre a psicanálise e o enfoque histórico-cultural* (pp. 151-178). Brasília: Liber Livro. 2014.